

Para citar este trabajo: Martínez Marín, G.M. (2025). Bautista. *HIDDEN arts*, 7. 1-6.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090964>

BAUTISTA

GLORIANNI MARÍA MARTÍNEZ MARÍN

Instituto Universitario de la Danza “Alicia Alonso” de la Universidad Rey Juan Carlos. España
Investigadora Independiente, España
glory.martinezmarin@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-5048-7554>

PALABRAS CLAVE

Creación;
Teatralización del folclore;
San Juan Bautista;
Simbología;
Ritualidad.

RESUMEN

La pieza titulada Bautista, surge como una expresión única de la rica diversidad del folclore venezolano caracterizado por su amalgama de influencias y sincretismo. Esta creación original teatraliza la tradición de San Juan Bautista en las costas venezolanas, a la vez que fusiona las vibrantes danzas afrocaribeñas con la expresividad contemporánea. Bautista se convierte en un puente entre lo ancestral y lo moderno, entre lo puro y lo estético, llevando al escenario la riqueza del folclore venezolano en otro tiempo y espacio. Con el objetivo de ofrecer una obra performativa que enaltezca la tradición de San Juan Bautista fusionada con la danza contemporánea, la pieza se propone capturar la esencia de una tradición folclórica arraigada en más de tres siglos de historia. Por esta razón, se toma como inspiración y base de la creación la simbología y la ritualidad intrínsecas a esta manifestación cultural.

KEYWORDS

Creation;
Theatricalization of
folklore;
San Juan Bautista;
Symbolism;
Rituality.

ABSTRACT

The piece entitled Bautista emerges as a unique expression of the rich diversity of Venezuelan folklore, characterized by its amalgam of influences and syncretism. This original creation theatricalizes the tradition of San Juan Bautista on the Venezuelan coasts, while fusing vibrant Afro-Caribbean dances with contemporary expressiveness. Bautista becomes a bridge between the ancestral and the modern, between the pure and the aesthetic, bringing to the stage the richness of Venezuelan folklore in another time and space. With the objective of offering a performative work that exalts the tradition of San Juan Bautista fused with contemporary dance, the piece aims to capture the essence of a folkloric tradition rooted in more than three centuries of history. For this reason, it takes as inspiration and basis of creation the symbolism and rituality intrinsic to this cultural manifestation. In short, Bautista seeks not only to unite the past and the present through dance, but also to give visibility to Venezuelan folklore in a different context, offering an aesthetic and performative experience that highlights the transcendence of the tradition of San Juan Bautista.

Creación Artística

Bautista

Glorianni María Martínez Marín

1. El surgimiento de una idea

La idea de crear *Bautista* nació de una profunda motivación personal. Desde el inicio de mi formación como bailarina y coreógrafa, sentí la necesidad de integrar los elementos del folclore de mi país, Venezuela, en mis composiciones. Durante años, esta idea fue madurando en mi mente, esperando el momento adecuado para cobrar vida. Ese momento llegó con mi último trabajo de composición en la carrera.

Mi desarrollo artístico fue marcado por influencias que moldearon mi visión. El trabajo de Alvin Ailey, especialmente su capacidad para entrelazar elementos culturales y personales en cada una de sus obras me inspiró a crear una pieza que reflejara mi identidad y rindiera homenaje a mis raíces.

Por otro lado, la técnica *Flying Low* de David Zambrano me permitió explorar el movimiento desde una conexión más profunda con el suelo, aportando fluidez y dinamismo al lenguaje coreográfico de la obra.

Este proyecto representó la oportunidad perfecta para unir dos mundos que, aunque diferentes, han definido quién soy: las danzas afrocaribeñas venezolanas, que han sido parte de mi vida desde la infancia, y la danza contemporánea, que ha sido mi realidad aquí en España. Para darle forma a esta visión, centré mi investigación en la danza del tambor venezolano, una manifestación cultural vibrante y rica en significado. Así, llegué a la tradición de San Juan Bautista, una de las más importantes en las costas venezolanas.

Desde el momento en que me sumergí en esta tradición, supe que quería llevarla al escenario. Mi objetivo era capturar su esencia ritual y proyectarla a través de la danza contemporánea, creando un puente entre lo ancestral y lo moderno, entre mis raíces y mi presente. *Bautista* no solo se convirtió en una obra performativa, sino en una celebración de la cultura venezolana y un reflejo de mi propio viaje como artista.

2. Proceso Creativo: Guiada por la Sabiduría de Ramiro Guerra

Al emprender la tarea de llevar la tradición de San Juan Bautista al escenario, mi objetivo era hacerlo de manera respetuosa y auténtica. No se trataba simplemente de representar un ritual; mi intención era capturar su esencia profunda, su historia y su significado. Para lograr esta meta, me inspiré en las enseñanzas de Ramiro Guerra, un destacado maestro de la danza cubana. Su enfoque sobre la teatralización del folclore, expuesto en su libro *Teatralización del Folklore* y otros ensayos, se convirtió en una guía invaluable para mi proceso creativo.

Guerra describe cuatro niveles de teatralización que son esenciales para representar cualquier manifestación o ritual de forma fiel y significativa: foco folclórico, proyección folclórica, teatralización folclórica y creación artística. Estos niveles me proporcionaron un marco claro para mi trabajo, asegurando que cada etapa del proceso respetara la autenticidad de la tradición.

El primer nivel, el foco folclórico, fue crucial para mi investigación. Este enfoque me llevó a explorar la tradición de San Juan Bautista en su estado más puro, aquel profundamente vinculado al rito. A través de este proceso de inmersión, pude conectar directamente con el origen de la celebración, experimentando de primera mano la riqueza de su simbología y ritualidad.

Esta conexión profunda me permitió entender la importancia de cada gesto, cada ritmo y cada palabra, y cómo estos elementos debían ser reflejados y honrados en mi coreografía.

3. La Tradición de San Juan Bautista en Venezuela

El origen de la tradición de San Juan Bautista en Venezuela se remonta al período colonial, cuando la conversión al cristianismo era una prioridad para los colonizadores españoles. Desde el siglo XV al XIX, los esclavos africanos que llegaron al país fueron forzados a adoptar la fe cristiana impuesta por los colonizadores. Sin embargo, para preservar sus propias costumbres, los esclavos adaptaron sus prácticas religiosas africanas, incorporando elementos de la religión católica. Representaron sus deidades africanas a través de santos cristianos, dando lugar a un sincretismo religioso que persiste hasta nuestros días.

Las celebraciones en honor a San Juan Bautista se convirtieron en un espacio significativo donde los esclavos podían practicar sus cultos y ritos sin temor a represalias, aprovechando el único día libre que tenían.

Con el tiempo, la figura de San Juan Bautista pasó a ser el protagonista de estos rituales. Aunque inicialmente los dioses africanos eran el foco de la devoción, San Juan Bautista se convirtió en el santo venerado por los afrodescendientes.

A medida que la tradición se expandió por las costas venezolanas, cada lugar comenzó a incorporar elementos y actividades propias a la celebración. Esta evolución permitió que la festividad se adaptara a diferentes contextos locales, resultando en una rica variedad de formas y prácticas. Así, la tradición de San Juan Bautista, aunque unificada en su esencia, presenta múltiples variaciones según el lugar donde se celebra, reflejando la diversidad cultural de Venezuela.

Con el entendimiento profundo del origen y la celebración de San Juan Bautista, decidí que el argumento de la obra coreográfica *Bautista* reflejara cómo se vive y celebra esta tradición en la actualidad. Dado que las prácticas y ritos varían según la región, mi objetivo fue seleccionar los momentos más representativos y practicados de la festividad para plasmarlos en la obra.

4. Bautista

4.1. Argumento.

Bautista es un emotivo viaje a través de los momentos más significativos de la celebración de San Juan Bautista. La obra se inicia en la noche del 23 de junio con el velorio del santo, continuando con el amanecer del 24 de junio y la procesión del santo por las calles del pueblo, culminando en el río, donde se realiza su bautizo. A medida que avanza el día, la celebración se transforma en una fiesta llena de alegría y vitalidad, que perdura hasta la madrugada o la mañana siguiente.

4.2. Estructura y Elementos Escénicos: Creando la Atmósfera de la Celebración

Para apoyar la dramaturgia y mantener el orden de la celebración, Bautista se divide en cuatro partes distintas, cada una representando un momento clave de la festividad. Cada sección está diseñada con elementos específicos que ayudan a crear la atmósfera adecuada, pero ciertos elementos del lenguaje escénico se mantienen constantes a lo largo de la obra para asegurar una representación coherente y auténtica.

Foto> Jesús Blanco

Foto> Jesús Blanco

En Bautista, la atmósfera ceremonial se construye principalmente a través de la escenografía y la iluminación. En el centro del escenario se encuentra un altar a San Juan Bautista, compuesto por dos partes distintivas. Por un lado, un soporte inmóvil está cubierto con una tela blanca y otras telas de colores amarillo, azul y rojo, que evocan los colores de la bandera de Venezuela. Por otro lado, una base móvil decorada con flores rojas, rosadas y blancas sostiene la figura de San Juan Bautista. Esta base se utiliza durante la danza y la procesión del santo. El altar también está adornado con las ofrendas traídas por las intérpretes al inicio de la obra, como velas y ramos de flores de variados colores. Situado en el centro superior del escenario, el altar, es una pieza fundamental alrededor de la cual transcurre la acción de la obra, destacando a San Juan Bautista como el protagonista de la tradición. Además, la escenografía incluye banderas y pañuelos de colores que acompañan la procesión, realzando el impacto visual del baile y contribuyendo a un ambiente más vistoso, enérgico y colorido.

El vestuario es otro componente crucial en la teatralización de esta tradición folclórica, ya que está íntimamente ligado a la tradición, su origen y significado. En el tambor venezolano, el vestuario varía según la región, con elementos y colores que reflejan la identidad local. Generalmente, los trajes son coloridos y llamativos, representando la alegría y vitalidad de la danza. Suelen estar confeccionados con telas tradicionales venezolanas como el algodón y la lana, y decorados con bordados y detalles que reflejan la identidad cultural de cada región. Además, los bailarines utilizan accesorios como sombreros, pañuelos, pañoletas y collares, que varían según la región y el tipo de tambor.

En Bautista, se ha puesto especial énfasis en mantener las características y elementos tradicionales del vestuario. La inspiración proviene del vestuario utilizado por las mujeres en las fiestas de San Juan Bautista en el estado Carabobo. Por lo tanto, las bailarinas visten una falda larga con estampado floreado en colores rojo, azul y verde, y un top blanco que destaca el movimiento de la cadera y la sensualidad del baile. Como accesorio, llevan una "pañoleta" en la cabeza del mismo color de la falda, una pieza característica de la tradición y de influencia africana. Además, las bailarinas bailan descalzas, siguiendo la práctica ancestral de los esclavos africanos.

Desarrollo de la obra; cada segmento ayuda a mostrar esta vibrante tradición en su totalidad.

Foto> Jesús Blanco

Foto> Jesús Blanco

Foto> Jesús Blanco

Primera Parte: “El Velorio de San Juan Bautista”

La pieza comienza en la noche del 23 de junio, envuelta en una atmósfera de solemnidad y misticismo. La iluminación tenue, con un foco cenital de luz blanca, realza el altar de San Juan Bautista, símbolo dominante del rito. A medida que el espacio se llena con los cantos de sirenas, entonados a capella en honor al santo, el sonido reverbera en el ambiente, creando un eco que lo honra y establece el tono sagrado de la noche. Las bailarinas hacen su entrada con movimientos amplios, fluidos y lentos de danza contemporánea, evocando la solemnidad y el misticismo de los cantos. En sus manos llevan ofrendas como flores y velas, símbolos de una conexión profunda con la naturaleza, que utilizarán para decorar el altar.

Segunda Parte: “La Procesión de San Juan Bautista”

Con la llegada del amanecer del 24 de junio, la escena se ilumina con focos frontales de color blanco y laterales de color amarillo, evocando la salida del sol y aportando una vibrante alegría al ambiente. En esta escena, el santo inicia su recorrido por las calles del pueblo, acompañado de fieles y del ritmo contagioso del sangreo (baile procesional con el cual la imagen del santo recorre las calles del pueblo). Los intérpretes, que ondean banderas de colores conocidas como "mariposas de San Juan", preparan el camino para el santo, aportando dinamismo y color a la procesión. Después de un largo y festivo recorrido, la procesión culmina al llegar al río.

Tercera Parte: “El Bautizo de San Juan Bautista en el Río”

Al llegar al río, los devotos se sumergen en las aguas bendecidas por el santo, para recibir su bendición. Durante esta escena, los intérpretes emplean la técnica de suelo Flying Low, desarrollada por el maestro David Zambrano, ejecutando movimientos de danza contemporánea que se sincronizan con el ritmo del tambor y el suave murmullo de la corriente del agua. La iluminación azul que baña la escena evoca la esencia del agua, un elemento central en el rito por su profundo simbolismo de pureza, santidad, limpieza y fertilidad.

Cuarta Parte: “La Fiesta Sanjuanera”

La culminación de la celebración del 24 de junio llega con la Fiesta Sanjuanera, un momento de máxima intensidad y fervor. Se festeja el nacimiento del santo al ritmo del tambor y bailes que van aumentando progresivamente su intensidad hasta que finalmente se crea el característico círculo de personas, donde todos bailan hasta el anochecer o “hasta que el cuerpo aguante”. La iluminación cálida acompaña este clímax, comenzando con tonos amarillos que gradualmente se transforman en anaranjados y, finalmente, en rojo, simbolizando la pasión y emoción del evento. La energía de la fiesta se mantiene al máximo, y la escena se desvanece en la oscuridad, sugiriendo que la celebración continúa más allá del anochecer.

Tras el momento de oscuridad, agregué una escena final en la que el escenario se ilumina lentamente con un foco cenital que apunta a San Juan Bautista. De fondo, se escucha un canto de sirena, que despidió al santo hasta el próximo año, resaltando el carácter cíclico del rito. Mientras el canto resuena, las bailarinas entran en escena para despedirse del santo con una reverencia, concluyendo así la obra de manera emotiva y simbólica.

5. Experimentación y Fusión de Estilos

5.1. Integración de la Danza Contemporánea

En definitiva, los niveles de teatralización de Ramiro Guerra fueron fundamentales en la creación de Bautista. En particular, el último nivel, la Creación Artística, es crucial aquí. Guerra sugiere que, aunque se pueden tomar todas las licencias creativas posibles, la verdadera validez

radica en la habilidad de reinventar la tradición, remodelando sus patrones sin perderse en el uso desmedido de la imaginación (Guerra, 1989)

Siguiendo esta premisa, se incluyen elementos de danza contemporánea dentro de una manifestación afrodescendiente como el tambor venezolano, manteniendo siempre el respeto por la esencia de la tradición. En *Bautista*, la integración de la danza contemporánea no solo enriquece la obra, sino que también permite explorar nuevas dimensiones coreográficas, sin perder la conexión con las raíces culturales. La combinación de estilos ofrece una nueva perspectiva sobre momentos donde la danza del tambor no es necesariamente la protagonista, y contribuye a fortalecer la dramaturgia, ampliando el horizonte expresivo de la pieza.

La creación de *Bautista* toma como referencia dos grandes influencias dentro del ámbito de la danza contemporánea. La primera es la emblemática obra *Revelations* de Alvin Ailey. Esta coreografía, que refleja la herencia africana y su sincretismo religioso, mezcla la técnica de Lester Horton con elementos de las danzas africanas. En *Bautista*, este enfoque de fusión cultural fue clave para establecer un diálogo entre la herencia afrodescendiente venezolana y la danza contemporánea, respetando profundamente la tradición mientras se exploraba la libertad creativa.

Durante el velorio de San Juan Bautista, las bailarinas evocan la solemnidad y el misticismo de los cantos de sirena mediante movimientos inspirados en el estilo de Ailey. Aquí, el uso del espacio, la respiración y los movimientos amplios, fluidos y lentos añaden una solemnidad palpable y expresan la esperanza y devoción de los personajes.

La segunda gran influencia proviene de la técnica *Flying Low*, desarrollada por el coreógrafo venezolano David Zambrano. Esta técnica, que se centra en la relación del cuerpo con el suelo, facilita la entrada y salida de los bailarines de una forma fluida y eficiente. *Flying Low* se fundamenta en la cohesión corporal, la expansión y el uso de la respiración, la velocidad y la energía para generar movimiento.

En *Bautista*, la técnica *Flying low* cobra especial relevancia durante la tercera escena cuando los fieles se sumergen en el río para recibir la bendición de San Juan Bautista. Los movimientos espirales y fluidos de esta técnica permiten a los bailarines deslizarse por el suelo, evocando la sensación de estar en el agua.

5.2. Danzas Afrocaribeñas venezolanas

El resto de la coreografía se basa en las danzas afrodescendientes. El tambor venezolano, con raíces en la mezcla de tradiciones africanas e indígenas, es una expresión vibrante de la identidad cultural del país. Originado en las regiones de Aragua, Miranda y Carabobo, esta danza sigue viva en el folclore venezolano, y en la obra *Bautista*, la inspiración principal es el tambor de San Millán de Puerto Cabello, estado Carabobo. A lo largo de la obra, este estilo se convierte en la columna vertebral de la coreografía.

El tambor venezolano es una danza que destaca por su energía y expresividad. Tradicionalmente, se baila en parejas, donde el hombre corteja a la mujer a través de movimientos dinámicos y cercanos, mientras ella lo esquivo con gracia, creando un juego de interacción y tensión. Sin embargo, en esta interpretación, no se usa la danza en pareja, sino que se toma como base el paso fundamental del tambor.

Este paso básico, conocido en algunas regiones como "punto y coma", consiste en una posición en la que un pie se coloca delante del otro, similar a la cuarta posición del Ballet. La planta del pie delantero se apoya completamente en el suelo, mientras que el pie trasero solo toca con el metatarso, permitiendo un ligero "relevé". Los pies se alternan de manera rápida e intercalada, creando un cambio de peso casi imperceptible, facilitado por la flexión de las rodillas. A nivel superior, el torso y las caderas se mueven en círculos al ritmo del tambor, mientras los brazos y la cabeza tienen mayor libertad de movimiento, siguiendo la intuición del bailarín.

Entre los locales se deduce que el origen del paso básico del tambor venezolano se remonta a la época colonial, cuando los esclavos africanos en Venezuela estaban encadenados con grilletes. Pese a estas condiciones, en sus pocos momentos de libertad, se reunían para tocar tambores y bailar, aun con las restricciones físicas impuestas por las cadenas. Este contexto explica por qué los movimientos del tambor incluyen arrastrar un pie, manteniéndolo siempre detrás, mientras el resto del cuerpo sigue el ritmo de los tambores.

Con el tiempo, el tambor venezolano ha evolucionado, adaptándose y estilizándose, pasando de ser una expresión ritual profundamente ligada a la historia, a un baile con un carácter más social. A pesar de estas adaptaciones, se mantienen elementos originales que conectan la danza con sus raíces, como el bailar descalzo y el prominente uso de la pelvis.

El tambor venezolano no es la única expresión cultural afrodescendiente presente en la obra. En la segunda escena de Bautista, se incorpora el Sangueo, una danza procesional dedicada a venerar a San Juan Bautista. Posteriormente, en la cuarta escena, se retoma el tambor de San Millán, ya que su connotación festiva es esencial para esta parte de la tradición.

5.3. Similitudes entre el Tambor Venezolano y la Danza Contemporánea

Durante el proceso de investigación y creación de la pieza, descubrí que dos estilos aparentemente distintos, nacidos en contextos y lugares diferentes, tienen puntos en común. Estos puntos de encuentro facilitaron la fusión de estilos, haciendo que los movimientos resultaran naturales y familiares para las bailarinas especializadas en danza contemporánea. Un aspecto compartido es la relevancia del torso en ambos estilos. La mayoría de los movimientos están relacionados con el torso o parten de él. Por ejemplo, los movimientos de contracción y relajación presentes en la danza contemporánea, especialmente en la técnica de Martha Graham, también son evidentes en el tambor venezolano, junto con los movimientos circulares de caderas y hombros.

Otra similitud son los movimientos de cualidad ondulada, inspirados en el movimiento de la naturaleza. Además, tanto el tambor venezolano como la danza contemporánea se bailan descalzos. Aunque por razones distintas, ambos estilos valoran el contacto constante con la tierra.

En resumen, ambos estilos están llenos de diversidad y han evolucionado y adaptado a lo largo del tiempo. Esta libertad es otro punto de encuentro clave, ya que ambos estilos permiten la improvisación y la expresión personal en respuesta a la música y al sentir del intérprete. A través de esta fusión de estilos y técnicas, Bautista logra una expresión vibrante de tradición y renovación.

6. Reflexiones Finales y Agradecimientos

A lo largo de la investigación quedó claro que no existe una única manera de celebrar la festividad de San Juan Bautista. Esta tradición, profundamente arraigada en cada región y comunidad, se adapta a sus circunstancias particulares, mostrando una riqueza y complejidad fascinantes. La pieza que presento es una interpretación estilizada que captura solo una faceta de la diversidad con la que se vive esta celebración en las costas venezolanas. Aunque la obra se basa en momentos claves seleccionados, es esencial reconocer que hay muchas otras formas de celebrar este día, cada una con sus propias variaciones y matices.

Bautista es una pieza de 7 minutos y 30 segundos interpretada por siete bailarinas de danza contemporánea, incluida la coreógrafa. Llevar esta tradición a escena con bailarinas españolas que no conocían previamente la celebración fue un desafío significativo, pero también una oportunidad invaluable. Fue emocionante compartir con ellas un pedazo del folclor venezolano a través de la danza, y observar cómo, poco a poco, logramos conectar y comprendernos mutuamente. El compromiso y la valentía de las bailarinas, al adentrarse en un terreno desconocido, fueron fundamentales para el éxito de la obra. La dedicación a no solo aprender los pasos coreográficos, sino también a comprender la

esencia y el espíritu de la tradición a través de videos y discusiones, nos permitió capturar la devoción y alegría con que los fieles celebran a San Juan Bautista.

Encontrar un puente entre la danza contemporánea y el tambor venezolano fue crucial. Al explorar las similitudes entre ambos estilos, descubrimos que ambos nacen del deseo humano de expresarse con libertad y superar las limitaciones sociales, lo que facilitó la integración de estos estilos en la coreografía. Esta fusión no solo enriqueció la pieza, sino que también subrayó la importancia de la adaptación y la evolución en la tradición.

Si bien la verdadera esencia de Bautista se experimenta mejor en un escenario, el registro audiovisual de la obra tiene un valor incalculable. Sirve como un documento histórico y un registro coreográfico que permitirá que la pieza trascienda las barreras geográficas y temporales, llegando a una audiencia más amplia a través de plataformas digitales.

De cara al futuro, Bautista tiene el potencial de evolucionar aún más, con la incorporación de nuevos elementos y la inclusión de música y canto en vivo para enriquecer su sensibilidad. Esta tradición, al igual que la danza, es un fenómeno dinámico y en constante cambio. El folclore es una parte esencial de nuestra identidad cultural. Comprender su origen y evolución nos conecta con nuestras raíces y enriquece nuestra apreciación de la danza. Bautista es solo el comienzo de un viaje hacia la celebración y exploración continua de la rica herencia cultural venezolana. Para mí ha sido un honor traer a mi presente parte de mi cultura a través de Bautista, obra que dedico con todo mi cariño a mi abuelo, Juan Bautista Martínez Montero, una figura fundamental en mi conexión con la cultura afrodescendiente. Este proyecto ha sido un viaje emocional y transformador, y me siento profundamente satisfecha con el resultado. No solo es mi obra más querida hasta el momento, sino que me llena de orgullo haberme atrevido a explorar y expresar un tema que me apasiona profundamente. A través de esta pieza, he tenido la oportunidad de mostrar y celebrar el folclor de mi país, Venezuela, y de compartir mi pasión con el mundo. Pueden ver Bautista a través de mi página (https://tr.ee/J_U3tePOLJ). Por último, quiero agradecer enormemente a todos los que han sido parte de este proyecto y me han apoyado en cada paso del camino.

Referencias bibliográficas

- Camacho, M.** (2014). Encuentro con San Juan Bautista desde la hermenéutica simbólica. *Revista Estudios Culturales*, 7(13), 111-120.
- Centro de Cultura Contemporánea Condeduque** (2014). DAVID ZAMBRANO. Taller de Flying Low e Improvisación. <https://www.condeduquemadrid.es/actividades/david-zambrano>
- Coloma, C.** (2001). ¿Qué es el Folklore? Según José María Arguedas.
- Delgado, A.** (2021). Volando Bajo. Conversaciones con Davis Zambrano
- Guerra, R.** (1989). Teatralización del folclore y otros ensayos. Editorial letras cubanas.
- Ishibashi, J.** (2002). Transformación de una imagen del Santo (Religiosidad popular en torno al culto de San Juan). *Revista Artesanías de América*, N° 53, 33-54.
- Martínez, G.** (2024). Bautista [Trabajo de Fin de Grado]. Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.** (2019). Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial: Ciclo festivo alrededor de la veneración y culto de San Juan Bautista. <https://ich.unesco.org/doc/src/49299.pdf>
- Pollak-Eltz, A.** (2000). La esclavitud en Venezuela: un estudio histórico-cultural. Publicaciones UCAB.
- Poyer, J.** (14 de diciembre 2023). Tambores de San Millán, expresión popular de la cultura de Puerto Cabello. *Horizontes la Revista*.
- Turner, V.** (1999). La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu. Siglo XXI Editores.